

Pengaruh Pemberian Hormon Giberelin (GA3) Terhadap Ekosistem Hutan Mangrove di Pantai Gandorih Pariaman Sumatera Barat

Nindy Natasya N (1910422024) – Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik bukan nutrisi dalam konsentrasi yang rendah dapat mendorong, menghambat atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Suwirnen, 2018). Salah satu zat pengatur tumbuh yang sering digunakan adalah Giberelin (GA3) yang banyak berperan dalam mempengaruhi berbagai proses fisiologi tumbuhan. Saat ini ekosistem hutan mangrove mengalami ancaman baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan resiko bagi kelangsungan hidup ekosistem ini dalam jangka panjang. Dalam upaya melestarikan ekosistem hutan mangrove maka diperlukan pemberian hormon pada tanaman mangrove agar dapat tumbuh dengan cepat karena giberelin mampu mendorong pembentukan biji serta pemanjangan pada batang.

Kota Pariaman sebagian besar wilayahnya berada di sepanjang pesisir pantai. Salah satu sumber daya yang dimiliki wilayah ini berupa hutan mangrove yang terdapat pada tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, kecamatan pariaman utara. Namun luas area mangrove di Kota Pariaman mengalami fluktuasi akibat peningkatan aktivitas peningkatan pembangunan, terutama di wilayah pesisir. Menurut Dinas kelautan dan perikanan (2012), hutan mangrove di Kota pariaman hanya 18 ha. Kecamatan Pariaman Utara memiliki hutan mangrove yang paling luas yaitu 16.5 ha, tersebar di Desa Apar (6.0 ha), Desa Ampalu (3.5 ha) dan Desa Manggung (7.0 ha). Menurut Ramdhan dan Abdillah (2012) wilayah pesisir Kota Pariaman memiliki tingkat kerentanan fisik yang sangat tinggi. Terdapatnya konsentrasi pemukiman di sepanjang wilayah pesisir, kemiringan pantai yang landai, serta tingkat abrasi yang cukup tinggi merupakan pemicu kondisi ini. Tingkat kerentanan akan semakin tinggi apabila ekosistem mangrove yang memiliki fungsi sebagai pelindung wilayah pesisir mengalami degradasi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa giberelin mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hasil penelitian Yennita (2002) menunjukkan bahwa pemberian giberelin mampu meningkatkan tinggi tanaman dan buku subur pada seluruh bagian batang tanaman. Hal ini terjadi karena tanaman sangat respons terhadap giberelin sehingga mengakibatkan pertumbuhan tinggi tanaman dapat terus meningkat. Pemanfaatan sumber daya mangrove yang tidak berkelanjutan serta pengalihan peruntukan menyebabkan hilangnya sumber daya mangrove. Hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup yang ada disekitarnya. Akan

tetapi, saat ini kondisi hutan mangrove Indonesia mengalami kerusakan dan pengurangan luas secara cepat (Anthoni, 2018). Mangrove memiliki peranan dalam melindungi pantai dari gelombang, angin dan badai. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti penting keberadaan mangrove dalam mendukung kehidupan perekonomian masyarakat pesisir perlu terus ditingkatkan, sehingga upaya rehabilitasi dan upaya pengelolaan mangrove dapat menjadi kunci keberhasilan pelestarian mangrove (Santoso, 2000).

Kerusakan mangrove di Kota Pariaman disebabkan oleh 1) tebang habis, 2) konversi menjadi lahan perikanan, dan pemukiman 3) pembuangan sampah padat, 4) reklamasi pantai, dan 5) pembuangan sampah cair. Kerusakan lingkungan yang terjadi baik pada ekosistem laut maupun ekosistem lainnya memang banyak disebabkan oleh berbagai faktor misalnya tingkat kesadaran masyarakat rendah dan pengaruh pembangunan untuk perluasan kota. Fauzi, (2014) mengemukakan bahwa secara umum kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh kebutuhan ekonomi (*economic driven*) dan kegagalan kebijakan (*policy failure driven*). Terkait dengan faktor-faktor penyebab kerusakan ekosistem mangrove, yaitu (1) pencemaran, (2) konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan dan (3) penebangan yang berlebihan. Bengen (2008) menjelaskan bahwa kerusakan mangrove dikarenakan adanya fakta bahwa sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Hal itu dikarenakan memang pada dasarnya hutan mangrove memiliki fungsi ekonomi antara lain sebagai penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Akan tetapi, dampak ekologis akibat berkurang dan rusaknya ekosistem mangrove adalah hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove, yang dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir umumnya (Erizal, 2017)

Kerusakan hutan mangrove di Kota Pariaman Provinsi Sumatra Barat saat ini dalam keadaan mengkhawatirkan, sehingga Pemerintah Daerah, dan Dinas terkait perlu melakukan tindakan nyata untuk menyelamatkan hutan mangrove yang masih tersisa. Perlu dilakukan upaya rehabilitasi mangrove, selanjutnya perlu dilakukan penanaman hutan mangrove secara besar-besaran dengan pemberian hormon giberelin (G3). Hal tersebut dapat menjadi solusi efektif sebab pemberian giberelin eksogen dapat efektif apabila diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman mangrove (Zozy, 2015). Aplikasi hormon giberelin dengan konsentrasi terlalu rendah dan frekuensi rendah tidak efektif begitupula dengan konsentrasi tinggi dan frekuensi tinggi dapat menghambat pertumbuhan dan produksi mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien Anthoni. (2018). Isolation and Characterization of Antibacterial Endophytic Bacteria from Mangrove Plants at Kapo-Kapo and Setan Islands, West Sumatra Indonesia. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 183-194.
- Aneloi, Zozy N. (2015). Response *Desmodium heterophyllum* (Willd) DC. With Gibberellins Growth Regulatory Substance (GA3) in the Effort of Reclamation of Ex-Limestone Mining Areas. *Proceeding of the National Seminar and Indonesian Tropical Ecology*. 360-367.
- Bengen, D.G. (2008). Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. *Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor*. 112-114.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. (2012). Profil Kelautan dan Perikanan.
- Erizal Mukhtar.(2017). Ecological Study of Mangrove Forests in Mandeh Bay, West Sumatra, Indonesia. *Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*. 105-117
- Fauzi, A. (2014) *Valuasi Ekonomi dan Penilaian Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Cetakan Ke Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Santoso, N. (2000). Pola Pengawasan Ekosistem Mangrove. *Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengembangan Sistem Pengawasan Ekosistem Laut*. Jakarta. 205-214.
- Ramdhan, M., dan Abdillah, Y. (2012). *Pemetaan Tingkat Kerentanan Pesisir Wilayah Kota Pariaman*. Jakarta: Balitbang KP.
- Suwirmen. (2018). Pengaruh Konsentrasi Giberelin (GA3) terhadap tumbuhan Kailan (*Brassica oleracea* L. Var *alboglabra*) pada Berbagai Media Tanam dengan Hidroponik Wick System. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 63-70.
- Yennita. (2002). Respon tanaman kedelai (*Glycinemax*) terhadap *Gibberellic Acid* GA3 dan Benzyl Amino Purine (BAP) pada fase generatif. *Tesis Program Pascasarjana Biologi Institut Pertanian Bogor*. 48-56.